

Introspección a la educación financiera en estudiantes del ITSTB

M.R. Acevedo Serrano^{1*}, L. M. Hernández Mendoza¹, G. Sánchez Martínez¹,

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av, Veracruz s/n esq. Héroes de Puebla, Col. Pemex, C.P, 95180, Tierra Blanca, Veracruz.

*rocio.acevedo_23@itstb.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Mediante la investigación se determinó el nivel de educación financiera, en una muestra de 340 estudiantes de nivel licenciatura, pertenecientes a distintas carreras, se evaluaron temas como ahorro, planeación y matemáticas financieras, los resultados obtenidos permitieron identificar áreas de oportunidad, con base en ellos se generaron recomendaciones que contribuyen a desarrollar acciones que promuevan la cultura financiera, se concluye que entre los jóvenes el nivel de conocimiento se cataloga como bueno lo que les permitirá tomar decisiones acertadas, considerando que en la vida personal y profesional se deben tomar decisiones financieras que puede afectar el patrimonio personal, familiar o institucional.

Palabras clave: Educación, Financiera, Planeación.

Abstract

Through the investigation the level of financial education was determined, in a sample of 340 undergraduate students, belonging to different careers, subjects such as savings, planning and financial mathematics were evaluated, the results obtained allowed identifying areas of opportunity, based on them recommendations were generated that contribute to develop actions that promote financial culture, it is concluded that among young people the level of knowledge is classified as good which will allow them to make sound decisions, considering that in personal and professional life financial decisions must be taken that it can affect personal, family or institutional assets.

Key words: Education, Financial, Planning

Introducción

El manejo de las finanzas tanto de los individuos como de las organizaciones es uno de los temas de mayor importancia en la actualidad ya que de esto depende su bienestar futuro y el acceso a oportunidades financieras. Las instituciones financieras están creciendo y diversificando su catálogo de productos y servicios, siendo estas más incluyentes; otorgan créditos a todo tipo de personas, pero de muy poco sirve tener acceso a productos financieros si no son utilizados de forma eficiente, sin caer en endeudamiento, el manejo inteligente de las finanzas reside en la educación financiera.

El endeudamiento en México por el mal uso de las tarjetas o créditos personales llevaron a cerrar el 2018 con un promedio de deuda en el país de 135 mil pesos. Por estado, la Ciudad de México se ubicó en el año con el mayor número de personas endeudadas, con dos de cada 10 morosos que buscan resolver sus problemas de sobreendeudamiento, seguido del Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. (Informador, 2018)

De acuerdo con la CONDUSEF, la cultura financiera como la educación en general son uno de los motores del desarrollo social, que permite la generación del capital humano, especialmente ofrece mejores alternativas de vida al tomar decisiones financieras adecuadas.

Cualquier individuo requiere de bienes y servicios que se consiguen con dinero para poder subsistir a lo largo de las etapas de su vida, desde la niñez hasta la vejez. Con el paso del tiempo, las prioridades y decisiones económicas van cambiando y éstas se pueden satisfacer o ver afectadas de acuerdo a la cultura financiera que tenga cada persona.

La presente investigación, describe los datos que demuestran el nivel de educación financiera en una muestra de estudiantes universitarios a fin de identificar áreas de oportunidad y establecer estrategias que permitan promover el tema dentro de la comunidad estudiantil, con ello formar profesionistas integrales capaces de administrarse de manera adecuada, tomar decisiones financieras informadas que ayuden a mejorar la calidad de vida.

Metodología

Tipo de investigación

Se realizó una investigación de tipo descriptiva, buscando describir el grado de conocimiento que posee la comunidad estudiantil sobre la educación financiera, identificando los temas en los que existe un mayor desconocimiento.

Población y muestra

La población está constituida por alumnos inscritos en el semestre febrero – junio 19, divididos en 8 carreras, en la tabla 1 se muestran los datos, dando como resultado un total de 2577; en la institución se oferta la carrera de Contador Público, por considerar la naturaleza de la investigación con el grado de relación con su formación se determinó que esta carrera no fuera considerada.

Tabla 1. Población estudiantil. Fuente de consulta: Departamento Servicios Estudiantiles ITSTB.

Carrera	
Ing. En Industrias Alimentarias	90
Ing. En Sistemas Computacionales	234
Ing. En Electrónica	232
Ing. Industrial	656
Ing. En Innovación Agrícola Sustentable	316
Ing. Mecatrónica	460
Ing. Ambiental	55
Ing. En Administración	534
Total	2,577

El tamaño de muestra se calculó mediante la fórmula propuesta por Murray y Larry, aplicada a una población finita o conocida. (Murray & Larry, 2009)

$$n = \frac{NZ^2PQ}{d^2(N-1) + Z^2PQ}$$

Fórmula 1. Cálculo tamaño de muestra poblaciones finitas

donde:

$$n = \frac{(2577)(1.645)^2(.5)(.5)}{(.05)^2(2577 - 1) + (1.645)^2(.5)(.5)} = 340$$

Fórmula 2. Sustitución cálculo tamaño de muestra

n= Tamaño de la muestra

Z= Nivel de Confianza = 95% (1.645)

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito) = 50% (.5)

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) = 50% (.5)

d= Nivel de error dispuesto a cometer = 5% (.05)

N= Tamaño de la población = 2577

Instrumento

El instrumento de recolección de datos se integra por 15 ítems, enunciados de forma aleatoria con el fin de incrementar la confiabilidad; estructurado en una modalidad tipo Likert, cada pregunta presenta 5 alternativas que van desde Totalmente de acuerdo hasta Muy en desacuerdo con una valoración predeterminada, de los cuales los sujetos de estudio debieron seleccionar solamente una, debe ser la que más se adecue al escenario que actualmente están viviendo, totalizando las puntuaciones para analizar los resultados con base en un rango establecidos.

Considerando la valoración de cada alternativa de la siguiente forma:

- Totalmente de acuerdo = 5 pts.
- Muy de acuerdo = 4 pts.
- De acuerdo = 3 pts.
- En desacuerdo = 2 pts.
- Totalmente en desacuerdo = 1 pts.

En las preguntas 9, 10, la valoración se realiza de forma inversa asignado un mayor puntaje a la alternativa totalmente en desacuerdo.

Los conceptos que conforman el cuestionario son los siguientes:

Ahorro: acumulación de dinero de forma regular. Una clave básica para lograrlo es gastar menos de lo que se gana. Lo más importante del ahorro es generar un hábito. El ahorro representa un soporte para atender cualquier emergencia y va a permitir una mejor calidad de vida en el futuro, (EL ECONOMISTA, 2019) (Afirmaciones 1, 3, 5, 9,14)

Planeación financiera: La planeación financiera personal es una parte integral de nuestro plan de vida, ya que nos ayuda a alcanzar aquello que queremos lograr y que implica recursos económicos. Como, por ejemplo, tener un retiro cómodo o tener la posibilidad de darle a nuestros hijos mejores oportunidades en la vida, (Lanzagorta, 2014). Uno de los problemas en la planeación financiera surge de acontecimientos no deseados que pueden romper el flujo de ingresos del individuo. (Afirmaciones 4,6, 7, 8, 10,13)

Matemáticas Financieras: Las matemáticas financieras, también llamadas finanzas cuantitativas o ingeniería financiera, se pueden definir como una rama de las finanzas que tiene como objetivo principal el estudio del valor del dinero en el tiempo, dentro de esta rama se analiza el Interés Simple, Interés Compuesto, Valor Futuro, Valor Presente, Renta Temporal, Constante-Creciente, Préstamos, Cuadro de Amortización, entre otros, (Buján, 2018) (Afirmaciones 2,11,12,15)

Resultados y discusión

Se determinó el coeficiente alfa de Cronbach de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 340 estudiantes de los diferentes semestres y carreras, inscritos en el semestre febrero – junio 2019, con la finalidad de establecer el grado de fiabilidad de los datos obtenidos.

Tabla 2. Cálculo del Alfa de Cronbach

Variable	Conteo total	Media	Desv.Est.
C1	340	4.185	1.038
C2	340	2.912	1.035
C3	340	4.024	0.995
C4	340	3.341	1.185
C5	340	2.879	1.157
C6	340	3.338	1.103
C7	340	3.638	1.116
C8	340	3.785	0.998
C9	340	3.212	1.442
C10	340	3.865	1.236
C11	340	3.129	1.244
C12	340	2.662	1.157
C13	340	3.947	1.088
C14	340	3.715	1.133
C15	340	4.118	1.069
Total	340	52.750	8.650

Alfa de Cronbach

Alfa
0.7930

El resultado obtenido por variable es de 0.793, el cual está por encima del 0.7 Según (Oviedo & Campos, 2005).

Lo que indica que el grupo de ítem que explora un factor común muestra un elevado valor de alfa de Cronbach, indicando que el instrumento tiene buena consistencia interna y fiabilidad de los datos obtenidos. En la Tabla 3 se muestra la matriz de valoración final considerando la puntuación obtenida por cada estudiante, se totalizarán las puntuaciones de los 15 ítems. En las tablas 4, 5 y 6 se establece la matriz de valoración para cada uno de los conceptos que se abordan en cuestionario.

Tabla 3. Matriz de evaluación puntaje final. Fuente de elaboración propia.

Puntaje	Valoración
0 – 35	Nivel de conocimiento financiero insuficiente
36 – 45	Nivel de conocimiento financiero suficiente
46 – 55	Nivel de conocimiento financiero bueno
56 – 65	Nivel de conocimiento financiero notable
66 – 75	Nivel de conocimiento financiero excelente

Tabla 4. Matriz evaluación ahorro. Fuente de elaboración propia.

Matriz evaluación Ahorro	
VALORACIÓN	RANGO DE VALORACIÓN
INSUFICIENTE	0 – 13
SUFIENTE	14 –16
BUENO	17 – 19
NOTABLE	20 – 22
EXCELENTE	23—25

Tabla 5. Matriz evaluación Planeación. Fuente de elaboración propia.

Matriz evaluación Planeación	
VALORACIÓN	RANGO DE VALORACIÓN
INSUFICIENTE	0 – 14
SUFIENTE	15 –18
BUENO	19- 22
NOTABLE	23 – 26
EXCELENTE	27—30

Tabla 6. Matriz evaluación Matemáticas Financieras. Fuente de elaboración propia.

Matriz evaluación Matemáticas financieras	
VALORACIÓN	RANGO DE VALORACIÓN
INSUFICIENTE	0 – 9
SUFIENTE	10—12
BUENO	13- 15
NOTABLE	16 – 18
EXCELENTE	19—20

En la figura 1 se muestra el puntaje general promedio de los estudiantes, obtenido de la sumatoria de las 15 afirmaciones, dando como resultado la media 52.75 puntos y la mediana 52 lo cual confirma la tendencia de la muestra hacia los resultados, considerando la tabla 2 matriz de valoración podemos concluir que el nivel de conocimientos financieros en general es bueno, la variación entre los datos es de 8.650 según la desviación estándar mostrados en la tabla 7, el mínimo obtenido es de 24 puntos y un máximo de 75.

Tabla 7. Estadística básica de los resultados generales.

Variable	Media	Desv.Est.	Varianza	CoefVar	Mínimo	Mediana	Máximo	Modo	N para moda
Total	52.750	8.650	74.819	16.40	24.000	52.000	75.000	46	19

Figura 1. Gráfico evaluación general

Figura 2. Gráfico evaluación concepto ahorro

Figura 3. Gráfico evaluación concepto planeación

Figura 4. Gráfico evaluación matemática financieras

En relación con el ahorro (figura 2) se observa que la evaluación promedio es de 18.01 de un total de 25 con base a la 4, esta valoración es considerada como buena, así mismo en el tema de planeación (figura 3) la gráfica muestra que en este rubro la estadística básica arroja una media es 21.91 puntos de un máximo de 30 según la tabla 5, se considera que el conocimiento en este tema es bueno, en el área de matemáticas financieras (figura 4) los estudiantes tienen un puntaje de 12.12 de un total de 20 según la tabla 6, en esta área la valoración es considerada como suficiente, cabe destacar que este rubro se convierte en la principal área de oportunidad.

La figura 5 se muestran los resultados por preguntas, se observa que los alumnos muestran disposición para ahorrar, los conocimientos respecto a este tema fueron adquiridos de sus padres, conocen la importancia de los seguros tanto de gastos médicos como de vida, pagan sus deudas a tiempo y antes de adquirir una deuda analizan su capacidad de pago, así mismo se identifica falta de actualización en temas de inversión, fondo de ahorro para el retiro, créditos y desconocen estrategias para realizar ahorros de forma eficiente, de igual forma se observa que ignoran como evaluar de forma correcta una deuda al momento de adquirirla ya que para esto solo consideran la tasa de interés dejando de lado el Costo Anual Total (CAT); desconocen que dentro de este se incluye el monto del crédito, los intereses ordinarios, el impuesto al valor agregado, comisiones, gastos, primas de seguros, amortizaciones, descuentos, bonificaciones pactadas y cualquier otro tipo de cargo que deba pagar el cliente; y este se expresa como un porcentaje anual.

Figura 5. Resultados por pregunta

Trabajo a futuro

Realizar una investigación focalizada a cada carrera y generar propuestas acordes a las necesidades de cada perfil.

Conclusiones

El nivel de desempeño mostrados por los estudiantes de forma general es bueno, muestran conocimientos básicos en temas como el ahorro, presupuesto, reconocen la importancia de los seguros tanto de vida como de gastos médicos, conocen lo importante de analizar la capacidad de pago antes de adquirir una deuda, se identificó que los conocimientos adquiridos hasta el momento básicamente son empíricos aprendidos en casa, transmitido por sus padres.

Se detectan áreas de oportunidad en relación a los conocimientos básicos de matemáticas financieras, abordando conceptos como interés simple y compuesto, métodos de evaluación VAN, TIR, anualidades, amortización, depreciación.

A si mismo a partir de este estudio se observó que no es posible hablar de una educación financieras homogénea, entre los jóvenes, debido a distintos factores como son la edad, el nivel socioeconómico, el nivel educativo de sus padres, incluso es estado civil. Para ello es necesario la realización de un estudio más profundo que considere estas variables.

Con base al estudio realizado se emiten las siguientes recomendaciones, con el objetivo de fortalecer los conocimientos.

- Incluir como actividad complementaria un taller en el que se impartan temas financieros, mismos que puedan ser tomados por cualquier estudiante sin importar su perfil profesional.
- Realizar conferencias con empresas administradoras de fondos para el retiro (AFORES) ya que al concluir su formación se incorporarán al mundo laboral y deben ser conscientes que su futuro financiero está en sus manos.

Agradecimientos

Agradezco las facilidades brindadas por el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, al departamento estudiantil por la información proporcionada y a los alumnos que con su participación hicieron posible este estudio.

Referencias

1. Buján, P. (18 de mayo de 2018). *ENCICLOPEDIA FINANCIERA*. Obtenido de <https://www.encyclopediainfinanciera.com/matematicas-financieras.htm>
2. EL ECONOMISTA. (9 de abril de 2019). *EL ECONOMISTA*. Obtenido de <https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/ahorro>
3. Informador. (19 de Diciembre de 2018). *Informador.mx*. Obtenido de <https://www.informador.mx/economia/Mexicanos-sufren-con-tarjetas-deuda-promedio-de-135-mil-pesos-en-2018-20181210-0064.html>
4. Lanzagorta, J. (17 de marzo de 2014). *EL ECONOMISTA*. Obtenido de <https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/La-planeacion-financiera-personal-I-20140317-0013.html>
5. Murray, R. S., & Larry, J. S. (2009). *Estadística*. México, D. F.: McGraw-Hill.
6. Oviedo, H. C., & Campos, A. A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, vol. XXXIV, núm. 4, 572-580.